

**8. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK
ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ
TAM METİN BİLDİRİ KİTABI**

**15-17 Mayıs 2025
KONYA**

8. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Arařtırmalar
Öğrenci Kongresi (ISERSC)
**8th International Social and Economic Research
Student Congress (ISERSC)**

8. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Arařtırmalar Öğrenci Kongresi, 25702001 numaralı proje kapsamında BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenmektedir.

8. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Arařtırmalar Öğrenci Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

Editör
Ahmet AY

Çizgi Kitabevi Yayınları (e-kitap)

©Çizgi Kitabevi
Temmuz 2025

ISBN: 978-625-396-586-0
Yayıncı Sertifika No: 52493

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI
- Cataloging in Publication Data (CIP) -

Editör

Ahmet AY

8. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar
Öğrenci Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

Baskıya Hazırlık: Çizgi Kitabevi Yayınları
Tel: 0332 353 62 65- 66

ÇİZGİ KİTABEVİ

Sahiata Mah.
M. Muzaffer Cad. No:41/1
Meram/**Konya**
(0332) 353 62 65

Konevi Mah.
Larende Cad. No:20/A
Meram/**Konya**
(0332) 353 62 66

Siyavuşpaşa Mah.
Gül Sk. No:15 B
Bahçelievler/**İstanbul**
(0212) 514 82 93

www.cizgikitabevi.com

[f](#) [x](#) [@](#) / cizgikitabevi

TR5 Bölgesi İllerinin Sektörel İhracat Yoğunlaşma Düzeylerinin Hirschman-Herfindahl Endeksi ile Analizi

Mustafa Engin TÜR KARSLAN^{*,**}

Öz: Bu çalışma, Türkiye'nin İstatistik Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) TR5 bölgesinde yer alan Ankara, Konya ve Karaman illerinin 2024 yılına ait aylık ihracat verileri üzerinden sektörel ihracat yoğunlaşma düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, illerin sektörel ihracatındaki yoğunlaşma ve çeşitlilik düzeyini ölçmek amacıyla normalize edilmiş Hirschman-Herfindahl Endeksi (HHI) kullanılmıştır. Çalışmanın verisi, 2024 yılına ait Ocak-Aralık ayları arasında 26 farklı sektörde, söz konusu üç ilin ihracat değerlerinden oluşmaktadır. Sektörlerin aylık sıraları ve kapsamaları iller arasında farklılık gösterdiğinden, her ay ve il bazında o anda mevcut olan sektörlerin ihracat payları dikkate alınarak normalize edilmiş HHI hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Normalize HHI hesaplamasında sektör sayılarındaki farklılıklar dikkate alınmış ve endeks değerleri 0-1 aralığına ölçeklendirilmiştir. Genel olarak, Karaman ilinin ihracatında belirli sektörlerin belirgin şekilde öne çıktığı, Konya'nın ihracatında görece dengeli bir sektörel dağılım olduğu ve Ankara'nın ise yıl içinde sektörel yoğunlaşmada değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. TR5 bölgesi için hesaplanan ortalama normalize HHI değerleri, bölgede orta düzeyde bir sektörel yoğunlaşma olduğunu göstermektedir. Bulgular, bölgesel ihracat stratejilerinin oluşturulması ve dış ticaret politikalarının yönlendirilmesi açısından girdiler sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: İhracat Yoğunlaşması, Hirschman-Herfindahl Endeksi, Sektörel İhracat Çeşitliliği.

An Analysis of Sectoral Export Concentration Levels of TR5 Region Provinces Using the Hirschman-Herfindahl Index

Abstract: This study aims to examine the sectoral export concentration levels of Ankara, Konya and Karaman provinces in TR5 region of Türkiye's Classification of Statistical Regional Units (NUTS) based on monthly export data for 2024. In the study, the normalized Hirschman-Herfindahl Index (HHI) is used to measure the level of concentration and diversity in the sectoral exports of the provinces. The data of the study consists of the export values of the three provinces in 26 different sectors between January-December 2024. Since the monthly ranking and scope of the sectors vary across provinces, normalized HHI calculations are made by taking into account the export shares of the sectors available at that time on a monthly and provincial basis. In the normalized HHI calculation, differences in the number of sectors were taken into account and index values were scaled to the range of 0-1. In general, it is found that certain sectors are prominent in the exports of Karaman, Konya has a relatively balanced sectoral distribution in its exports, and Ankara shows variability in sectoral concentration throughout the year. The average normalized HHI values calculated for the TR5 region indicate a moderate level of sectoral concentration in the region. The findings may provide inputs for formulating regional export strategies and guiding foreign trade policies.

Keywords: Export Concentration, Hirschman-Herfindahl Index, Sectoral Diversity.

* Araştırma Görevlisi, Başkent Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Ankara, Türkiye. / Research Assistant, Başkent University, Department of International Trade and Finance, Ankara, Türkiye ORCID: 0000-0002-7614-3310 E-posta/E-mail: mustafaturkarlsan@baskent.edu.tr

** Doktora Öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, Ankara, Türkiye. / Ph.D. Student, Ankara Hacı Bayram Veli University, Department of International Trade, Ankara, Türkiye ORCID: 0000-0002-7614-3310 E-posta/E-mail: turkarlsan.mustafaengin@hbv.edu.tr

Giriş

Klasik iktisadın kurucularından Adam Smith'in iş bölümü ve uzmanlaşmanın ekonomik büyüme üzerindeki etkisine yaptığı vurgu ile temellenen; ardından Ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlük teorisiyle geliştirilen ve nihayetinde Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) modeliyle neoklasik çerçevede sistematik hale getirilen dış ticaret teorilerinde, ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüklerine göre üretim ve ihracatta uzmanlaşmaları gerektiği savunulmuştur (İyibozkurt, 1995; Smith, 2006).

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, uzmanlaşmanın aksine ekonomik çeşitlendirmenin ekonomik büyüme ve kalkınma için iyi olabileceği fikri ortaya çıkmıştır. Bu dönemde sanayileşme ve ihracat çeşitlendirmesinde aktif devlet müdahalesi teşvik edilmiştir. Singer (1950) ve Prebisch (1950) tezi ile Rosenstein-Rodan'ın (1943) "büyük itme" argümanları bu yaklaşımın temel katkılarıdır.

Zaman içinde ihracat çeşitlendirmesi fikrine yönelik şüpheli çalışmalar da yapılmıştır. Krugman, (1987) ilk uzmanlaşmanın kendini güçlendiren (kilitlenme) etkilerinden dolayı çeşitlendirmenin zorluğunu göstermiştir. Krugman bu makalede, eğer uzmanlaşma yavaş büyüyen sektörlerdeyse, bunun bir "kalkınma tuzağı" olarak işlev görebileceğini belirtmektedir. Rodrik, (1998) ise, Afrika'da ticaretin GSYH'ya oranının benzer büyüklük ve gelire sahip ülkelere benzediğini, bu nedenle kıtanın karşılaştırmalı üstünlüğüne göre uzmanlaşmasının büyümenin önünde bir engel olmadığını öne sürmüştür.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ve Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (2015) tarafından hazırlanan çalışmaya göre ihracat yapısının çeşitlendirilmesinin, riski daha geniş bir faaliyet ve varlık yelpazesine yayarak bir risk yönetimi aracı olarak işlev görebileceği; doğal afetler veya dış şoklar karşısında kırılabilirliği azaltabileceği; belirli gelir getirici faaliyetlere olan bağımlılığı azaltarak ihracat gelirlerinde istikrar sağlayabileceği ifade edilmiştir. Bununla birlikte, çeşitlendirilmiş ekonomilerin genellikle üretimde daha az dalgalanma yaşadığı görülse de, çeşitlendirme her zaman ve her ülke için evrensel olarak arzu edilen bir strateji olmayabileceği düşünülmektedir.

HHI, Türkiye ekonomisinin ihracat yoğunluğunu ele alan çalışmalarda hem sektör hem piyasa yapılarının analizlerde kullanımı literatürde sıklıkla görülen bir endekstir (Doğan & Soyçiğit Kaya, 2011).

Bu çalışma, TR5 Bölgesi'ndeki illerin sektörel ihracat yoğunlaşma düzeylerini analiz etmektedir. Bu amaçla, ekonomik çalışmalar ve piyasa yoğunluğu ölçümünde sıkça kullanılan HHI temel analiz aracı olarak kullanılmıştır. HHI, bir bölgenin ihracatının belirli sektörler tarafından ne derecede domine edildi-

ğini ortaya koyarak, ekonomik çeşitlilik ve uzmanlaşma derecesi hakkında bilgi sağlamaktadır (Naudé & Rossouw, 2008).

Çalışmamızın temel amacı, TR5 Bölgesi'ndeki illerin ihracat yapısındaki yoğunlaşma veya çeşitlilik derecesini ortaya çıkarmaktır. Literatürde yapılan analizler, yüksek yoğunlaşma düzeylerinin belirli sektörlerle olan bağımlılığı ve bunun ekonomik dalgalanmalara karşı hassasiyetini, düşük yoğunlaşma düzeylerinin ise daha geniş bir pazar katılımını ve ekonomik dayanıklılığı işaret edebileceğini göstermektedir (Cuadrado-Roura & Rubalcaba-Bermejo, 1998; Amiti, 1999). Bu bağlamda araştırma, bölgenin ihracatçı sektörlerine yönelik bir değerlendirme sunarak bölgenin ihracat yapısı hakkında bilgi sağlamaktadır.

Sektörel ihracat yoğunlaşmasının anlaşılması sayesinde, yüksek yoğunlaşma gösteren bölgelerde çeşitliliği teşvik edecek stratejiler veya uzmanlaşmış sektörlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini destekleyecek politikalar, politika yapımcılar tarafından daha etkin bir şekilde oluşturulabilir.

Literatür Taraması

Yoğunlaşmayla ilgili olarak literatürde HHI, Gini-Hirschman Endeksi, Rosenbluth-Hall-Tideman Endeksi, Entropy Endeksi, Ayrıntılı Yoğunlaşma Endeksi, Yoğunlaşma Oranı gibi ölçütlerin kullanıldığı görülmektedir (Ayrancı, 2009).

Hirschman (1945) ülkelerin dış ticaret yapılarının ulusal güç ve ekonomik bağımsızlık üzerindeki etkilerini incelemiş, yoğunlaşma ve çeşitlendirme kavramlarını ele almış ancak bugün bildiğimiz şekliyle HHI endeksini tam olarak formüle etmemiştir.

Herfindahl (1950) ise doktora tezinde, endüstrideki firmaların pazar paylarının karelerinin toplamını hesaplayarak piyasa yoğunlaşmasını ölçmek için bu endeksi geliştirmiştir. Bu yaklaşım, çelik endüstrisindeki yoğunlaşmanın ekonomik etkilerini incelemek amacıyla tasarlanmış ve sonraki yıllarda çeşitli sektörlerde yoğunlaşma analizi için temel bir araç haline gelmiştir.

HHI kökeni üzerine yapılan tarihsel tartışmalar, Hirschman'ın (1964) "The Paternity of an Index" başlıklı yayınında detaylı bir biçimde ele alınmıştır. Hirschman, bu çalışmada endeksin temel formülünü 1945 yılında kendisinin önerdiğini, ancak literatürde Herfindahl'ın doktora tezinin daha fazla referans alındığını belirtmiştir. Bu nedenle, endeks zamanla her iki araştırmacının adıyla anılmaya başlamıştır. Hirschman, söz konusu yazısında hem endeksin tarihçesini hem de yoğunlaşma analizlerindeki önemini vurgulayarak, bu ölçütün sektörel çeşitlilik ve pazar yoğunlaşması analizlerinde temel bir gösterge haline geldiğini ifade etmiştir.

Michaely (1962) alıřmasında uluslararası ticarete yoğunlaşma ölçütleri üzerine öncü arařtırmalar yapmıştır. alıřmasında ülkelerin ihracat ve ithalat yapılarındaki yoğunlaşmanın ekonomik kalkınma üzerindeki etkilerini incelemiş ve dış ticaret çeşitlendirmesinin önemini vurgulamıştır. Michaely geliřtirdiđi Michaely Endeksi ile, sonraki yıllarda ihracat çeşitlendirmesi literatürünün gelişmesine zemin hazırlamıştır.

De Piñeres & Ferrantino (1997) alıřmalarında Şili'nin 1960–1990 dönemindeki ihracat yapısını HHI kullanarak incelemiş; ihracat çeşitliliğinin kısa vadede, kriz dönemlerinde mevcut yapının sürdürülemez hâle gelmesiyle ortaya çıktığı, uzun vadede ise çeşitlenmiş bir ihracat yapısının ekonomik büyümeyi destekleyebileceđi ihtimaline dikkat çekmektedir.

Tekle (2017) 2000–2014 dönemi için Eritre'nin ihracatında ürün ve ülke bazlı yoğunlaşma düzeyini normalize edilmiş HHI aracılığıyla analiz etmiştir. alıřmanın bulguları, söz konusu dönemde endeks değeri sürekli artış gösterdiğini ve Eritre'nin ihracatında ne ürün ne de pazar çeşitlendirmesi sağlayamadığını ortaya koymaktadır.

ABD'de Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu, şirket birleşmelerini değerlendirmek için de bu endeksi kullanmaktadır. HHI endeksi, yüksek bir değeri aldığında, piyasanın az sayıda büyük firma tarafından domine edildiğini göstermekte (monopol veya oligopol durumu), düşük bir değeri ise piyasanın çok sayıda firma arasında daha eşit ve rekabetçi dağıldığını göstermektedir (U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission, 2023).

Zhou (2003) alıřmasında, HHI'nin farklı firma büyüklüğü dağılım fonksiyonları ile tahmin edilebilirliğini test etmektedir. St. Louis Metropolitan Çekirdek Tabanlı İstatistik Bölgesi (CBSA) bankacılık piyasası verileri kullanılarak gerçekleştirilen bu alıřmada, HHI'nin sadece sabit yıl verisiyle hesaplanmasının ötesine geçilerek, farklı matematiksel modellemelerle (aritmetik dizi, lineer, ters, logaritmik, üstel, kuvvet fonksiyonları vb.) gelecekteki piyasa yoğunlaşma yapılarının tahminlenmesi hedeflenmiştir.

HHI endeksi, ihracat çeşitlendirmesi bağlamında kullanıldığında, bir ülkenin veya bölgenin ihracat sepetinin ne kadar çeşitli ne kadar yoğunlaşmış olduğunu ölçmektedir. 1980 yılında Türkiye'de benimsenen ihracata dayalı sanayileşme politikasıyla, 1980–1986 döneminde hem temel mallar hem de sanayi mallarını kapsayan geniş ürün yelpazesinde ihracat gelirleri ve ürün çeşitliliđi artış göstermiştir (Erlat & Şahin, 1998).

Erlat & Akyüz (2001), Türkiye'nin 1969–1999 yılları arasındaki dış ticaretini analiz ettikleri alıřmalarında, ihracat yoğunlaşmasını ölçmek için beş farklı yoğunlaşma endeksi kullanılmış ve bu ölçütler arasında karşılařtırmalar yapılmıştır.

mıştır. Sonuçlar, dış ticaretin liberalleştiği ve 1980 sonrası dönemde ihracatın daha çeşitli bir yapıya kavuştuğunu göstermektedir.

Ayrancı (2009) çalışmasında HHI endeksini kullanarak, Türkiye'nin 1996–2004 yılları arasında dış ticaretini daha çeşitli ticaret ortaklarıyla gerçekleştirme eğiliminde olduğunu ve dış ticaretinin giderek küreselleştiğini ortaya koymuştur.

Yıldırım & Özbaş (2018) ise 2012–2016 döneminde Türkiye'nin dış ticaretinde ülke ve ürün bazlı değişimler HHI kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, mineral yakıtlar ithalatında azalma; Rusya'dan ithalatta düşüş ve Çin'den ithalatta artış eğilimi olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği ile dış ticarete, özellikle ihracatta, yoğunlaşma oranının arttığı tespit edilmiştir.

Metodoloji

İlk olarak Hirschman (1945) ve ardından Herfindhal (1950) tarafından geliştirilen bu endeks, bir ülkenin dış ticaret yapısındaki yoğunlaşmayı ölçmek için kullanılabilir. Yani, belirli bir dönemde ihracat veya ithalatın ne kadar belirli ürün ya da ülkelere yoğunlaştığını gösterir.

$$HHI = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{X} \right)^2 \quad (1)$$

X : Toplam ihracat değeri

X_i : Ürün ya da sektör i 'nin toplam ihracattaki payı

n : Ürün ya da sektör sayısı

Endeksin 1'e eşit olması, tüm ticaretin yalnızca tek bir sektör ya da ülkeye yoğunlaştığını, yani tam bir yoğunlaşma durumunu ifade ederken; endeksin $1/n$ değerine eşit olması, ticaretin tüm ürünler veya ülkeler arasında eşit olarak dağıldığını ve dolayısıyla tam bir çeşitlenme yapısını yansıttığını göstermektedir (Devlet İstatistik Enstitüsü, 2003).

Farklı ülke veya şehir arasında karşılaştırma yapılırken, n değeri değişebilir. Bu da doğrudan HHI'nin anlamlı bir şekilde karşılaştırılmasını zorlaştırır. Bu yüzden HHI değeri normalize edilerek $(HHI)^{1/n}$ karşılaştırılabilir hale getirilmelidir.

$$HHI^N = \frac{HHI - 1/n}{1 - 1/n} \quad (2)$$

Cracau & Durán Lima (2016) tarafından (2) eşitliğinde önerilen normalize edilmiş HHI formülü kullanılarak hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. olduğun-

da $HHI^N = 1$ ve $HHI = \frac{1}{n}$ olduėunda $HHI^N = 0$ olmaktadır. Normalize edilmiř HHI formülü sonucunda, minimum yoėunlařma (ya da maksimum çeřitlendirme) durumu 0 deėeriyle; maksimum yoėunlařma (ya da minimum çeřitlendirme) durumu ise 1 deėeriyle ifade edilmektedir.

HHI^N deėeri 0.15'in altında ise "çeřitlendirilmiř ihracat", 0.15 ile 0.25 arasında olanlar "orta düzeyde yoėunlařmıř ihracat" ve 0.25'in üzerinde ise "yüksek derecede yoėunlařmıř ihracat" olarak deėerlendirilmektedir (Statistics Canada, 2018). Bu eřikler, ihracatın belirli sektörlere ne ölçüde baėımlı olduėunu ya da ne kadar çeřitlendiėini analiz etmekte önemli bir referans çerçevesi sunmaktadır.

TR5 Bölgesi İllerinin Normalize Hirschman-Herfindahl Endeksleri

Çalıřmada kullanılan veri seti, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in resmi veri tabanından temin edilmiřtir (TİM, 2025). Veriler, 2024 yılı Ocak-Aralık dönemindeki Ankara, Konya ve Karaman illerinin sektörel bazda aylık ihracat deėerlerini kapsamaktadır. Analiz, toplam 26 sektörde gerçekleřen ihracat rakamlarına dayanmaktadır. Bu sektörler; Çelik, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dıřı Metaller, Deri ve Deri Mamulleri, Diėer Sanayi Ürünleri, Elektrik ve Elektronik, Fındık ve Mamulleri, Gemi Yat ve Hizmetleri, Halı, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Hububat Bakliyat Yaėlı Tohumlar ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayii, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, Madencilik Ürünleri, Makine ve Aksamları, Meyve Sebze Mamulleri, Mobilya Kaėıt ve Orman Ürünleri, Mücevher, Otomotiv Endüstrisi, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Süs Bitkileri ve Mamulleri, Tekstil ve Hammaddeleri, Tütün, Yař Meyve ve Sebze ile Zeytin ve Zeytinyaėı sektörlerinden oluřmaktadır.

Şekil 1. 2024 Yılında TR5 Bölgesi İllerinin Aylık Normalize HHI ile Ölçülen İhracat Sektörel Yoğunlaşma Düzeyleri

Kaynak: Yazar tarafından hesaplanarak oluşturulmuştur.

Şekil 1’de hesaplanan aylık normalize HHI değerleri, TR5 bölgesinde yer alan Ankara, Konya ve Karaman illerinin ihracat yapılarında sektörel yoğunlaşma düzeylerinin önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Karaman ili, yılın tamamında diğer illere kıyasla daha yüksek normalize HHI değerleri sergileyerek, ihracatının belirli sektörlerde yoğunlaştığını ve sektörel çeşitliliğin düşük olduğunu göstermektedir. Temmuz ayında ulaşılan 0.5170 değeri, Karaman’ın ihracatında sektörel bağımlılık olabileceğini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Konya ili, yıl boyunca daha dengeli normalize HHI değerleri ile öne çıkmakta ve ortalama 0.113 civarında seyreden bu değerler, ilin ihracatında görece yüksek bir sektörel çeşitlilik olduğunu yansıtmaktadır. Ankara ilinde ise normalize HHI değerleri zaman içinde dalgalanmalar göstermektedir. Ekim ayında 0.0054 gibi oldukça düşük bir değer, ihracatın birçok sektöre dengeli biçimde dağıldığını gösterirken; Mart ayında gözlemlenen 0.0635’lik değer ihracatta sektörel yoğunlaşmanın artış gösterdiği bir dönemi işaret etmektedir.

Genel olarak TR5 bölgesi, 2024 yılı için ortalama 0.1975 normalize HHI değeri ile sektörel ihracatta orta düzeyde bir yoğunlaşma sergilemektedir. İller bazında ortaya çıkan yapısal farklılıklar bölgesel ihracat stratejilerinin yerel dinamikler dikkate alınarak şekillendirilmesinin gerekliliğini düşündürmektedir.

Sonuç

Bu çalışmada, Türkiye'nin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) TR5 bölgesinde yer alan Ankara, Konya ve Karaman illerinin 2024 yılına ait sektörel ihracat yoğunlaşma düzeyleri, normalize edilmiş Hirschman-Herfindahl Endeksi (HHI) kullanılarak analiz edilmiştir. Bu yöntem, illerin ihracat yapılarında sektörel çeşitlilik veya yoğunlaşma derecesini ölçmekte ve potansiyel kırılabilirlik alanlarını belirlemede etkili bir araç sunmaktadır.

Elde edilen bulgular, TR5 bölgesi içinde yer alan iller arasında belirgin sektörel yapı farklılıkları olduğunu ortaya koymaktadır. Karaman ili, analiz dönemi boyunca yüksek normalize HHI değerleriyle (0.3378 ile 0.5170 arasında) ihracatında belirli sektörlerde yoğunlaşma eğilimi göstermektedir. Bu durum, ilin ihracat yapısında yüksek düzeyde bir yoğunlaşmaya sahip olduğunu ve aynı zamanda bu sektörlerdeki piyasa dalgalanmalarına karşı görece daha kırılabilir olabileceğini düşündürmektedir. Özellikle Temmuz ayında kaydedilen 0.5170'lik normalize HHI değeri, ihracatçı sektörlerdeki yoğunlaşma seviyesinin en üst düzeye ulaştığı dönem olarak dikkat çekmektedir.

Konya ili, 0.1199 ile 0.1007 arasında seyreden normalize HHI değerleriyle, ihracatında daha dengeli ve çeşitlendirilmiş bir sektörel dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Bu görece düşük yoğunlaşma düzeyi, ilin ihracat sepetinin farklı sektörler arasında homojen bir şekilde dağıldığını ve bu sayede dış ticaret kaynaklı kırılabilirliklere karşı daha dirençli bir ekonomik yapıya sahip olabileceğini göstermektedir. (Cuadrado-Roura & Rubalcaba-Bermejo, 1998; Amiti, 1999).

Ankara ili ise incelenen üç il arasında en düşük normalize HHI değerlerine (0.0054 ile 0.0635 arasında) sahiptir. Bu durum ilin ihracatında yüksek sektörel çeşitlilik düzeyini ortaya koymaktadır. Başkent ekonomisinin dış ticaret açısından herhangi bir sektöre aşırı bağımlı olmaması, ekonomik istikrar açısından önemli bir avantaj olarak düşünülebilir.

Genel olarak TR5 bölgesi, ortalama 0,1975 normalize HHI değeriyle orta düzeyde bir sektörel yoğunlaşma sergilemektedir. Bölgedeki iller arasında gözlenen çeşitlilik ve yoğunlaşma farklılıkları, bölgesel kalkınma politikalarının ve ihracat stratejilerinin tek tip yaklaşımlarla değil, her ilin özgün sektörel yapısı ve rekabet koşulları dikkate alınarak şekillendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu çerçevede, Karaman ili için ihracat portföyünün çeşitlendirilmesine yönelik politikaların önceliklendirilmesi, Konya ili için mevcut sektörel dengenin korunarak ihracat sepetinin sürdürülebilir biçimde genişletilmesi, Ankara ili için ise mevcut çeşitliliğin devam ettirilmesi ve yeni sektörlerin ihracat potansi-

yelinin artırılması önerilmektedir. İlerleyen çalışmalarda sektörel yoğunlaşma düzeylerinin bölgesel ekonomik büyüme, istihdam yapısı ve dış ticaret performansı üzerindeki etkilerinin daha ayrıntılı biçimde incelenmesi, politika yapıları açısından daha kapsamlı öneriler geliştirilmesine katkıları sağlayabilir.

Kaynakça

- Amiti, M. (1999). Specialization patterns in Europe. *Review of World Economics*, 573–593.
- Ayrancı, E. (2009). Türkiye'nin Ekonomik Açıdan Küreselleşmesinin Yoğunlaşma Vasıtasıyla Ölçülmesi Ve Konu Hakkında Bir Araştırma. *Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 50-64.
- Cracau, D., & Durán Lima, J. E. (2016). On the Normalized Herfindahl-Hirschman Index: A Technical Note. *International Journal on Food System Dynamics*, 382-386.
- Cuadrado-Roura, J. R., & Rubalcaba-Bermejo, L. (1998). Specialization and Competition amongst European Cities: A New Approach through Fair and Exhibition Activities. *Regional Studies*, 133-147.
- De Piñeres, S., & Ferrantino, M. (1997). Export diversification and structural dynamics in the growth process: The case of Chile. *Journal of Development Economics*, 375-391.
- Devlet İstatistik Enstitüsü. (2003). *Dış Ticarete Yoğunlaşma*. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü.
- Doğan, S., & Soyyiğit Kaya, S. (2011). Gümrük Birliği Sonrasında (1996–2009) Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Dış Ticaretinin Ülke ve Fasil Bazlı Yoğunlaşma Analizi. *Ekonometri ve İstatistik*, 1-18.
- Erlat, G., & Akyuz, O. (2001). Country Concentration of Turkish Exports and Imports Over Time. *Topics in Middle Eastern and African Economies*.
- Erlat, G., & Şahin, B. (1998). Export diversification in Turkey over time. *METU Studies in Development*, 47-60.
- Herfindahl, O. C. (1950). Concentration in the U.S. Steel Industry. Columbia University.
- Hirschman, A. O. (1945). *National Power and the Structure of Foreign Trade*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Hirschman, A. O. (1964). The Paternity of an Index. *The American Economic Review*, 761.
- International Trade Centre (ITC). (2025). 10 Nisan, 2025 tarihinde List of exporters for the selected product in 2023: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_Graph.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c31%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%-7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2 adresinden alındı

- İyibozkurt, E. (1995). *Uluslararası İktisat, Teori ve Politika*. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
- Krugman, P. (1987). The narrow moving band, the Dutch disease, and the competitive consequences of Mrs. Thatcher: Notes on trade in the presence of dynamic scale economies. *Journal of Development Economics*, 41-55.
- Michaely, M. (1962). *Concentration in International Trade*. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
- Naudé, W., & Rossouw, R. (2008). Export Diversification and Specialization in South Africa. Helsinki: UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER).
- Prebisch, R. (1950). *The economic development of Latin America and its principal problems*. New York: United Nations Publication.
- Rodrik, D. (1998). *Trade Policy and Economic Performance in Sub-Saharan Africa*. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Rosenstein-Rodan, P. N. (1943). Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe. *The Economic Journal*, 202-211.
- Singer, H. W. (1950). The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries. *The American Economic Review*, 473-485.
- Smith, A. (2006). *Milletlerin Zenginliği*. (H. Derin, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Statistics Canada. (2018, Mayıs 5). *Measuring Canadian export diversification*. StatCan: <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/13-605-x/2017001/article/54890-eng.pdf> adresinden alındı
- Tekle, G. (2017). Export Product and Market Diversification and Its Implications on the Performance of Eritrea's Foreign Trade. *International Journal of Business and Management Review*, 61-78.
- TİM. (2025). *İhracat Rakamları*. 20 Nisan, 2025 tarihinde <https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari> adresinden alındı
- U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission. (2023, Nisan 18). *Merger guidelines*. U.S. Department of Justice: <https://www.justice.gov/d9/2023-12/2023%20Merger%20Guidelines.pdf> adresinden alındı
- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) & Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). (2015). *EQUIP Tool 4: Diversification – Domestic and Export Dimensions*. UNIDO & GIZ.
- Yıldırım, O., & Özbaş, H. (2018). Turkey's International Trade Investigation & Country-Based Products Concentration in International Trade (2012-2016). *EconWorld*, (s. 1-20). Lisbon.
- Zhou, B. (2003). *Simulation of the Herfindahl-Hirschman Index: The Case of the St. Louis Banking Geographic Market*. Edwardsville: Southern Illinois University Edwardsville.